

Síntesis de catalizadores $\text{RePMoO}_6/\text{TiO}_2\text{-ZrO}_2$ para la hidroxigenación de guayacol

P. Cadenas-López^{1*}, A. E. Cruz-Perez¹, M. G. Rivera-Ruedas¹, E. del Ángel Meraz¹, I. Cuauhtemoc-López²

¹ División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez autónoma de Tabasco, carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez, Km. 1. CP. 86690, Tabasco, México.

² División Académica de Ciencias Básicas, Universidad Juárez autónoma de Tabasco, carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez, Km. 1. CP. 86690, Tabasco, México.

*cadenaslq@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Actualmente, se ha buscado la forma de cómo mejorar la calidad de los combustibles fósiles, teniendo resultados no muy favorables en la disminución de los contaminantes emitidos al medio ambiente. Por lo que se han buscado alternativas para el mejoramiento de combustibles, encontrándose que a partir de la bio-masa, se pueden tener bio-combustibles que no afecten al medio ambiente, sin embargo estos productos tienen concentraciones altas de oxígeno en su estructura, por lo que es necesario tratarlos por medio de la hidroxigenación catalítica, la cual implica tener catalizadores que cumplan esta función y así poder tener mejores productos amigables con el ambiente. En la búsqueda de mejores materiales, se propone catalizadores basados en $\text{RePMoO}_6/\text{TiO}_2\text{-ZrO}_2$, analizando su estructura por medio de DRX, su área superficial específica (BET), y sus componentes por medio de FTIR, así como el análisis de su comportamiento en la reacción de hidroxigenación en la molécula de guayacol.

Palabras clave: Guayacol, Hidroxigenación, Óxidos mixtos, $\text{RePMoO}_6/\text{TiO}_2\text{-ZrO}_2$.

Abstrac

Currently, we have looked for ways to improve the quality of fossil fuels, having not very favorable results in the decrease of pollutants emitted to the environment. Therefore, we have looked for alternatives for the improvement of fuels, finding that from the bio-mass, we can have bio-fuels that do not affect the environment, however these products have high concentrations of oxygen in their structure, for what is necessary to treat them by means of catalytic hydrodeoxygenation, which implies having catalysts that fulfill this function and thus being able to have better environmentally friendly products. In the search for better materials, catalysts based on $\text{RePMoO}_6 / \text{TiO}_2\text{-ZrO}_2$ are proposed, analyzing their structure by means of DRX, their specific surface area BET, and their components by means of FTIR, as well as the analysis of their reaction behavior of hydrodeoxygenation in the guaiacol molecule.

Keywords: Guayacol, Hydrodeoxygenation, Mixed oxides, $\text{RePMoO}_6 / \text{TiO}_2\text{-ZrO}_2$.

Introducción

En respuesta al creciente interés en la búsqueda de fuentes de energía alternativas a los productos derivados del petróleo, una amplia investigación se ha centrado en el uso de la biomasa, esta se obtiene por medio de la pirólisis rápida de la que se obtiene un bio-aceite, que presenta concentraciones bajas de azufre, nitrógeno, y alta compatibilidad con los combustibles fósiles, lo que lo hace un producto altamente competitivo para su uso como bio-combustible, sin embargo contiene alto contenido de oxígeno, de 30-40% en peso, por lo que se considera un producto inestable y de bajo poder calorífico. Una alternativa para mejorar el biodiesel, es tratarlo por medio del proceso de hidroxigenación catalítica.

Los catalizadores convencionales utilizados en el hidrotreatmento están basados en: $\text{CoMo}/\text{Al}_2\text{O}_3$ y $\text{NiMo}/\text{Al}_2\text{O}_3$ y son utilizados para las reacciones de HDO [Demirbas 2011] y [Furimsky 2000]. La hidroxigenación es un proceso muy importante en la producción de biocombustibles y productos químicos. Varios compuestos modelo se han utilizado para estudios de HDO, por ejemplo, anisol, cresol, fenol y guayacol (2-metoxifenol) [Anantharaj y col., 2016]. En este proceso se puede aumentar la estabilidad del bio-aceite a través de la reducción de la concentración de oxígeno mediante la conversión de ácidos, aldehídos, cetonas y alcoholes a hidrocarburos

[Griboval y col., 2001]. Se ha reportado que el uso de Re como metal promotor favorece la actividad y selectividad de los catalizadores de MoS_2 empleados en el hidrot ratamiento. Aunado a esto, se ha encontrado que el Re usado como catalizador, favorece la selectividad de productos de cadenas lineales [Gong y col., 2010]. También se han estudiado nanopartículas de renio para la degradación de fenol, y han mostrado mejor actividad respecto de otros metales como Ru [García y col., 2005]. Lo que sugiere que el Re usado como catalizador en el hidrot ratamiento, pueden dar origen a la formación de compuestos de cadenas R-OH cortas.

Metodología

Materiales

Los catalizadores $\text{RePMoO}_6/\text{TiO}_2\text{-ZrO}_2$ se prepararon con soluciones acuosas de ácido fosfomolibdico hidratado (HPA) $\text{H}_3\text{Mo}_{12}\text{O}_{40}\text{P H}_2\text{O}$ (Aldrich, 99% pureza) y perrenato de amonio $\text{H}_4\text{NO}_4\text{Re}$ (Aldrich, 99% de pureza). Los catalizadores se soportaron sobre oxido mixto $\text{TiO}_2\text{-ZrO}_2$ con contenido de 50% mol de ZrO_2 .

Preparación de catalizadores

Estos materiales se sintetizaron por impregnación incipiente, teniendo un contenido de 2.8 átomos de Mo/nm² y con una relación molar Re/ (Re+Mo)= 0, 0.1, 0.2 .0.3 y 0.4 soportados en óxidos mixtos, se evaluaron en la reacción de hidrodeseoxigenación de guayacol. Se evaluaron en un reactor Parr modelo 4843, a una presión de 850 psi y una temperatura de 280 °C. Cada una de las muestras obtenidas de las reacciones se analizó por cromatografía de gases, en un equipo marca Shimadzu, modelo GC-2010 Plus.

Caracterización físico-química de catalizadores

Los sólidos se caracterizaron por medio de fisorción de nitrógeno, esta técnica se empleó con el objetivo de conocer las propiedades texturales tales como el área superficial específica, volumen de poro, y diámetro de poro, el análisis se llevó a cabo en un equipo de la marca Micromeritics, modelo Tristar II. Para la identificación de fases cristalinas se empleó un difractoro marca Bruker Axs modelo D8 advance. Se empleó un ánodo de Cu, siendo la radiación correspondiente a la transición $\text{CuK}\alpha$ ($\alpha=0.1518\text{nm}$) con una longitud de onda de 10° a 70° en la escala de 2 θ . La caracterización por espectroscopia de reflectancia difusa UV-Vis (ERD-UV-Vis) se llevó a cabo con un espectrofotómetro Perkin-Elmer, equipado con una esfera de integración Labsphere de 150 mm de diámetro.

Resultados y discusión

La nomenclatura que se empleará para la identificación de los catalizadores sintetizados se presenta en la Tabla1.

Tabla 1. Nomenclatura de los catalizadores $\text{RePMoO}_6/\text{TiO}_2\text{-ZrO}_2$.

Catalizador	% Re
Mo	0
0.1Re-Mo	0.1
0.2Re-Mo	0.2
0.3Re-Mo	0.3
0.4Re-Mo	0.4

Los resultados obtenidos por fisisorción de nitrógeno (Tabla 2) mostraron que en general los sólidos están conformados por mesoporos, se observó que el área BET y el diámetro de poro disminuyen hasta en un 33 y 18 % respectivamente, debido a la impregnación de las sales precursoras de Mo y Re, mientras que en el volumen de poro no se observan cambios significativos.

Tabla 2. Propiedades texturales de los catalizadores.

Material	Área BET. m ² /g	Diámetro de poro nm	Volumen de poro cm ³ /g
TiZr (soporte)	192.4	7.6	0.4
Mo	155.4	6.1	0.3
0.1Re-Mo	145.2	6.3	0.3
0.2Re-Mo	142.6	6.3	0.3
0.3Re-Mo	134.1	6.1	0.3
0.4Re-Mo	128.9	6.2	0.3

De acuerdo a la clasificación de isothermas de adsorción y lazos de histéresis de la IUPAC, todos los sólidos presentan isothermas de adsorción tipo IV y un ciclo de histéresis del tipo H1. Esta clasificación es atribuida a sólidos mesoporosos conformados por conglomerados y aglomerados de partículas esféricas cortadas por canales cilíndricos con distribución uniforme [Gong y col., 2010].

En la figura 1, se muestran los difractogramas de los catalizadores sintetizados, que concuerdan con lo descrito en la literatura, debido a que no presentan fases cristalinas, a ello se atribuye el aumento del área superficial que se observó por fisisorción de nitrógeno, así como también Gong y col., [2010] demostraron que al tener en el catalizador cantidades por debajo del 30% mol de P y Mo la estructura del soporte permanece amorfa, pero al incrementar el metal por arriba del 30% mol la estructura se modifica. Por ello se deduce, que el porcentaje de Re y Mo no son suficientes para que pudiera modificar la fase amorfa del soporte.

Figura 1 Difractograma de difracción de rayos x de los catalizadores.

Los resultados obtenidos por espectroscopia infrarroja, se basan en el hecho de que los enlaces químicos tienen frecuencias de vibraciones específicas, los cuales corresponden a los niveles de energía de una molécula. En la Figura 2 a) se observan picos muy intensos en 3400 y 1600 cm^{-1} aproximadamente, que se atribuyen a estiramiento M-OH del soporte. En la Figura 2 b) se muestra una ampliación de la región comprendida entre 800 y 1100 cm^{-1} , en ella se puede identificar la señal característica del modo vibracional del enlace Mo-O-Mo a 910 cm^{-1} en todos los catalizadores. Según lo reportado por Griboval y col., [2001] y Zhou y col., [2015], las señales que se observan a 925 y 965 cm^{-1} se atribuyen al enlace terminal Mo=O de la especie $\text{MoO}_8\text{O}_{26}^{4-}$ con geometría local octaédrica.

Figura 2. a) Espectros IR de los catalizadores b) Ampliación del espectro de 1100 a 800 cm^{-1}

Lo que sugiere es que la actividad catalítica obtenida se deba a la conformación de las estructuras tipo Keggin observadas en los análisis espectroscópicos. De acuerdo con los resultados obtenidos por el análisis espectroscópico, se puede concluir que el Re se encuentra dentro de la estructura de Keggin, debido a las características presentadas en el análisis, encontrándose una estructura $\text{Mo}_{12}\text{O}_{40}^{8-}$ (cumulo de Keggin).

Evaluación catalítica

Una de las moléculas modelo más usadas en reacciones de HDO es el guayacol (2- metoxifenol) debido a la presencia de dos grupos funcionales metoxi y fenólico [Mora-Vergara y col., 2018]. Varias formas de reacción se han propuesto para la conversión de guayacol a diversos compuestos químicos, éstos consideran una reacción seguida de guayacol a catecol y posteriormente a fenol u otros productos, pero algunos autores mencionan la posibilidad de un paso de hidrogenólisis directa de guayacol a fenol por la eliminación del grupo $-\text{O}-\text{CH}_3$ [Nikulshin y col., 2016] y [Ruiz y col., 2010]. En la Figura 3, se presenta el mecanismo de reacción partiendo de la molécula modelo que es guayacol, hasta llegar a benceno, y algunos otros subproductos de reacción.

Figura 3. Mecanismo de reacción de la hidrogenólisis del guayacol.

Los catalizadores obtenidos se probaron en la HDO de guayacol (GUA) mediante el procedimiento que se describe a continuación.

El catalizador se depositó en un reactor por lotes (Parr) en 100 mL de hexadecano como disolvente. En cada reacción se emplearon aproximadamente 0.26 mL de GUA y 0.2 g de catalizador. Posteriormente, el reactor se cierra, se comprueba hermeticidad y se calienta hasta 280 °C, momento en el cual se inyecta el H₂ hasta alcanzar una presión de 850 psi y una agitación de aproximadamente 1000 rpm (valor suficiente para descartar control por fenómenos de difusión externa de reactantes a la superficie externa de las partículas catalíticas).

Los resultados obtenidos muestran el porcentaje de conversión que se obtuvo de la reacción de la molécula de guayacol se muestran en la figura 4.

Figura 4. Conversión de guayacol

En las Tablas 3 y 4 se presenta la velocidad de reacción y la selectividad de los catalizadores en la HDO del guayacol.

Tabla 3. Velocidad de reacción inicial de los catalizadores en la reacción

Catalizador	$-r_{\text{GOH}}^0$ [$10^{-9} \text{mol}_{\text{GOH}} \text{g}_{\text{cat}}^{-1} \text{s}^{-1}$]
0 Re	5
0.1 Re	8
0.2 Re	12
0.3 Re	22
0.4 Re	0.2

Tabla 4. Selectividad de los catalizadores en la reacción de hidrodesoxigenación

Catalizador	SELECTIVIDAD			
	Productos (%)			
	Metanol	Benceno	Tolueno	Fenol
0 Re	11.3	9.2	6.2	73.1
0.1 Re	1.9	11.7	5.1	36.1
0.2 Re	9.7	17.0	19.3	23.9
0.3 Re	80.1	16.6	2.9	0.3
0.4 Re	0.1	0.8	1.1	0.4

Trabajo a futuro

Para este trabajo se considera volver a realizar por triplicado las reacciones para comprobar que efectivamente es la actividad del catalizador que se está obteniendo y no la de algún efecto externo que este promoviendo la conversión.

Conclusiones

Se observa que el material que presentó mayor conversión de la molécula de guayacol, es el que contiene 0.3 Re de toda la serie, la tendencia de actividad queda de esta forma; $0 < 0.1 < 0.2 < 0.3 > 0.4$. La selectividad mostró que el catalizador con contenido 0.3 Re es selectivo hacia la formación de metanol y el catalizador con contenido de 0.4 Re es selectivo hacia la producción de fenol, en este catalizador la desactivación fue la mayor de toda la serie. El catalizador con mayor conversión fue el de la relación molar de $Re / (Re+Mo) = 0.3$, el incremento en el contenido molar $0.4 = Re / (Re+Mo)$, disminuye la conversión y su actividad, esto se atribuye al incorporación de Re en los poros del material.

Referencias

1. Anantharaj, S.; Sakthikumar, K.; Elangovan, A.; Ravi, G.; Karthik, T.; & Kundu, S. (2016). Ultra-small rhenium nanoparticles immobilized on DNA scaffolds: An excellent material for surface enhanced Raman scattering and catalysis studies. *Journal of Colloid and Interface Science*, 483, 360–373.
2. Demirbas, A. (2011). Competitive liquid biofuels from biomass. *Applied Energy*, 88(1), 17–28.
3. Furimsky, E. (2000). Catalytic hydrodeoxygenation. *Applied Catalysis A: General*, 199(2), 147–190.
4. García R.; Ramos-Galván C. E.; Sandoval G., Melo B.; L. A. García S. N-Pentane Isomerization Over Pt/H-Mordenite And Pt-Re/Hmordenite-Al₂O₃. *Revista Mexicana de Ingeniería Química*. Vol. 4 (2005) 253-260.
5. Gong, S.; Liu, L.; He, H.; & Cui, Q. (2010). Dibenzothiophene hydrodesulfurization over MoP/SiO₂ catalyst prepared with sol-gel method. *Korean Journal of Chemical Engineering*, 27(5), 1419–1422.
6. Griboval, A.; Blanchard, P.; Payen, E.; Fournier, M.; Dubois, J. L.; & Bernard, J. R. (2001). Characterization and catalytic performances of hydrotreatment catalysts prepared with silicium heteropolymolybdates: Comparison with phosphorus doped catalysts. *Applied Catalysis A: General*, 217(1–2), 173–183.
7. Mora-Vergara, I. D.; Hernández Moscoso, L.; Gaigneaux, E. M.; Giraldo, S. A.; & Baldovino-Medrano, V. G. (2018). Hydrodeoxygenation of guaiacol using NiMo and CoMo catalysts supported on alumina modified with potassium. *Catalysis Today*, 302(June 2017), 125–135.

8. Nikulshin, P. A.; Salnikov, V. A.; Varakin, A. N.; & Kogan, V. M. (2016). The use of CoMoS catalysts supported on carbon-coated alumina for hydrodeoxygenation of guaiacol and oleic acid. *Catalysis Today*, 271, 45–55.
9. Ruiz, P. E.; Leiva, K.; Garcia, R.; Reyes, P.; Fierro, J. L. G.; & Escalona, N. (2010). Relevance of sulfiding pretreatment on the performance of Re/ZrO₂ and Re/ZrO₂-sulfated catalysts for the hydrodeoxygenation of guayacol. *Applied Catalysis A: General*, 384(1–2), 78–83.
10. Zhou, M.; Wang, Y.; Wang, Y.; y Xiao, G. (2015). Catalytic conversion of guaiacol to alcohols for bio-oil upgrading. *Journal of Energy Chemistry*, 24(4), 425–431.